

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Husniddin Mamadaliyev

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy xodimi

**BIRINCHI RENESSANS DAVRI QO‘LYOZMA VA HUJJATLAR
MATNINI O‘RGANISHDA ONLAYN KURSLARNING AHAMIYATI**

Annotatsiya

Ishda Birinchi Renessans davri qo‘lyozma va hujjatlari matnini o‘rganishda onlayn kurslarning ahamiyati tahlil qilingan. Bunda yechim sifatida g‘arb olimlarining yozma merosni o‘rganishga bag‘ishlangan onlayn kurslarni tashkil etish tajribasini o‘rganish taqdim etilmoqda. Mazkur tajribani joriy etish birlamchi manbalarni o‘rganuvchi mutaxassislar tajribasini oshirishga xizmat qiladi.

Аннотация

В работе рассматривается значение онлайн курсов в изучении текста рукописей и документов Периода первого ренессанса. В качестве решения предлагается рассмотреть опыт использования инновационных технологий западными специалистами в организации онлайн курсов по изучению письменного наследия. Внедрение данного опыта способствует повышению навыков специалистов, изучающих первичные источники.

Abstract.

The paper raises importance of online courses in the study of the text of manuscripts and documents of the First Renaissance Period. As a solution, it is proposed to consider the experience of using innovative technologies by Western specialists in organizing online courses for the study of written heritage. The

introduction of this experience helps to improve the skills of local specialists studying primary sources.

Kalit so'zlar: yozma meros, hujjatlar, papyrus, onlayn kurslar, Birinchi Uyg'onish davri, xalifalik, Vena kolleksiyasi, Qohira Geniza kolleksiyasi.

Ключевые слова: письменное наследие, документы, папирус, онлайн курсы, Период Первого Ренессанса, халифат, Венская коллекция, коллекция Генизы Каир.

Keywords: written heritage, documents, papyri, online-courses, The Period of First Renaissance, caliphate, Vienna collection, Geniza Cairo collection.

Islom dinining Ispaniyadan toki Qashqar hududlarigacha tarqalishi Musulmon Uyg'onish davrini yuzaga keltirgan. Bu davr O'zbekiston tarixida Birinchi Renessans davri ham ataladi. Bugungi kunda jahonning ko'plab kutubxonalarida mazkur davrga oid hujjatlar va qo'lyozmalar saqlanadi. Ularning turli hududlarda ekanligi ulardan foydalanishda qo'shimcha vaqt, mablag' va kuchni talab qiladi. Shunday sharoitda ularning elektron bazasini yaratish va ularni o'rganish bo'yicha onlayn kurslarni tashkil etish bugungi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Albatta, bugungi kunda jahon tajribasida mazkur yo'nalishda qator ishlar bajarilgan va bunday elektron bazalarning bir qanchasi mavjud. Yurtimizda ham bu borada olib borilmoqda. Ammo, hujjatlarni o'qish, ularni o'rganish va ularda keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilish o'ziga yarasha bilim-ko'nikmalarni talab qiladi. Yurtimizda bu yo'nalishda ishlarni tashkil etish yordam berishi mumkin bo'lgan jahon tajribasidagi ayrim onlayn-kurslar faoliyatini ko'rib chiqishimiz mumkin. Jumladan, professor bugungi kunda Myunxen Lyudvig Maksimilian universiteti professori Andreas Kaploni tomonidan Avstriya Milliy kutubxona Vena kolleksiyasida saqlanadigan VII – XII asrlarga tegishli hujjatlarni o'rganish onlayn-kurslarini tashkil etish amaliyoti anchadan beri qo'llaniladi. Maqola muallifi shaxsan 2008-2011 yillarda bunday kurslarda ishtirok etgan va tajriba to'plagan.

Bu kurslar birinchi navbatda tekstologik, lingvistik va germenevtik tahlil va boshqa metodlar orqali matnlar yozilgan davrini, xususiyati va undagi

ma'lumotlarni kerakli yo'nalishda o'rganish ko'nikmasini tinglovchida shakllantiradi.

Tinglovchilar ichida turli mamlakatlar vakillari, hamda sharqshunoslik sohasining matnshunoslik, tarix va boshqa yo'nalishlarda yetuk mutaxassislarining ishtirok bu sohaga endi kirib kelayotganlarga nazariy va amaliy tajriba beradi.

Hujjatshunoslik onlayn kurslarining nazariy jihatlarini mustahkamlashda A.Kaploni, N.Abbott kabilarning mazkur yo'nalishidagi ishlaridan foydalanilgan. A.Kaploni bu ishlarni kursda qatnashuvchi tinglovchilar bilan birgalikda tahlil qilgan. Avstriya Milliy kutubxonasi Papirus kolleksiyasi, Misr Arab Respublikasining Qohira shahridagi Ben Ezra sinagogi Geniza kolleksiyasi va boshqa yerlarda saqlanadigan hujjatlar matni onlayn kurslarda o'qishda foydalanilgan.

Avstriya Milliy kutubxonasi Papirus kolleksiyasi (Papyry collection of the Austrian National library) 180 mingdan ortiq hujjatlarni o'z ichiga oladi. Bu hujjatlar ichida 3 mingyillikka oid qadimgi nodir namunalar va boshqa hujjatlar bilan birgalikda umaviylar, abbosiyalar davriga tegishli hujjatlar saqlanadi. Bu hujjatlarda shuningdek, Movarounnahr, Xuroson va boshqa hududlar to'g'risida ma'lumotlar mavjud. 1575 yilda saroy kutubxonasi sifatida ish boshlagan mazkur kutubxona hujjatlar to'plaganadigan, saqlanadigan va o'rganiladigan markazga aylanib borgan.

Geniza kolleksiyasida esa 400 000 atrofidagi yahudiy qo'lyozmalari va fotimiylar davrining ma'muriy hujjatlari ham saqlanadi. Ular yahudiy, arab, oromiy tillarida yozilgan. Hujjatlar qog'oz, pergament, papirus va matolarga yozilgan. Biroq, bugungi kunda bu kutubxona qo'lyozmalari shuningdek, dunyoning boshqa ko'plab kutubxonalarida tarqalib ketgan va ulardan saqlanadigan hujjatlar raqamlashtirilgan. Hujjatlarning tarqalib ketishi XIX asrning ikkinchi yarmida kolleksionerlarning Misrdagi keng faoliyatlari tufayli yuzaga kelgan. Geniza hujjatlari 35 mingdan ortiq hujjatlarni o'z ichiga oladi. Ular ko'pchilik qismi X – XIII asrlarga tegishli. Ular asosan iqtisodiy va ijtimoiy hayotga oid ma'lumotlarni

beradi. Hujjatlarning Samarqand, Xorazm va boshqa mintaqalar bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etadi.

Onlayn kurslarni tashkil etishda 2008-2012 yillarda bridjit va skayp dasturlaridan birgalikda foydalanilgan bo'lsa, bugungi kunda bu dasturlarni skayp orqali tashkil etish mumkin. Biroq, bunday kurslarda ishtirok etish uchun tinglovchilardan hujjatlar bilan ishlashda arab, fors tillarini, xorijlik professor bilan muloqotni tashkil etishda esa ingliz tilini yaxshi bilishlari talab qilinadi.

Shuningdek, tinglovchilarga mazkur kurslarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun matnshunoslik yo'nalishidagi biror bir asarning ma'lum qismini, yoki biror bir maqolani yozma tahlil qilib berishlari ularning egallagan bilimlarini yanada mustahkamlaydi.

Qolaversa bugungi kunda O'zbekistonda shunday kurslarni professional darajada tashkil etish ehtiyoji mavjud. Chunki bugungi kunda tarix yo'nalishida ko'plab oliygohlarda yoshlar tahsil olmoqdalar. Ularni malakali mutaxassis qilib tarbiyalashda yuqoridagi yo'nalishdagi onlayn kurslarning o'rni katta. Bu kurslarning yana bir ahamiyatli tomoni ulardagi onlayn muloqotning yo'lga qo'yilishi materialni o'zlashtirish darajasini ma'lum darajada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan saytlar va adabiyotlar

1. <https://www.onb.ac.at/en/departments/papyrussammlung>
2. <https://genizah.bodleian.ox.ac.uk/>
3. Abbott N. Studies in Arabic literary papyri. I. Language and literature. The University of Chicago Oriental Institute Publications. Vol. LXXV. University of Chicago. Chicago-London. 1957.
4. Abbott N. Studies in Arabic literary papyri. III. Historical text. The University of Chicago Oriental Institute Publications. Vol. LXXVII. University of Chicago. Chicago-London. 1972.
5. Kaplony A. Twenty-five Arabic documents from the Red Sea port of al-Quşayr al-Qadīm (7th/13th centuries). Edition, translation and commentary. Leiden 2014, ISBN 978-90-04-27753-3.

6. Kaplony A. as editor with Michael Marx: Qur'an quotations preserved on papyrus documents, 7th–10th centuries and the problem of Carbon dating early Qur'āns. Leiden 2019, ISBN 978-90-04-35891-1.